

ЎЗБЕКИСТОНДА БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ОЛИЙ МАЪЛУМОТЛИ КАДРЛАР БИЛАН ТАЪМИНЛАШ ТАРИХИДАН (ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ВИЛОЯТЛАРИ МИСОЛИДА)

Ирода Бозорова

Андижон давлат университети ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6793039>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Республикаси мустақиллиги йилларида бошланғич таълим тизимини малакали мутахассис-кадрлар билан таъминлаш масалалари Фарғона водийси вилоятлари мисолида ўрганилган. Ўтган йиллар давомида водий олий ўқув юртларида тайёрланган мутахассислар миқдори бўйича рақамлар умумлаштирилган.

Калит сўзлар: бошланғич таълим, педагог, мутахассис, таълим тизими, олий ўқув юртлари, ўрта махсус таълим, университет, малака ошириш институти.

Фарғона водийси вилоятларидаги бошланғич таълим муассасаларини олий маълумотли мутахассис кадрлар билан таъминлашда Андижон, Наманган ва Фарғона давлат университетлари бошланғич таълим факультетларининг ўрни каттадир. Бу ўқув даргоҳларида водий бошланғич синфлари учун юқори малакали педагог кадрлар тайёрлаш тизими йўлга қўйилди. Мазкур университетларда бошланғич мактаблар учун ўқитувчилар тайёрлаш кўрсаткичи йилдан-йилга ўсиб борди.

2017-2018 ўқув йилида олий таълим муассасаларини тамомлаган ёш мутахассисларни халқ таълими тизимидаги таълим муассасаларига жалб қилиб, улар билан шартномалар имзоланди. Шунингдек, кадрларга эҳтиёж юқори бўлган туманларга ёш мутахассисларни жалб этиш, уларга уй-жой ажратиш ва етарли шарт-шароит яратиш бериш масаласини маҳаллий ҳокимликлар ва шаҳар, туман халқ таълими муассасаларини методик таъминлаш ҳамда ташкил этиш бўлимлари томонидан амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар амалга оширилди.

Шу билан бирга, бошланғич таълим тизимида узоқ йиллар самарали фаолият кўрсатган ва маълум ютуқларга эришган педагогларни ҳар йили анъанавий равишда тақдирлаш тизими жорий этилди. Хусусан, 2017 йилда Фарғона водийси вилоятлари бошланғич таълим бўғинида муваффақиятли меҳнат қилган Н.А.Мўминова (Андижон вилояти Қўрғонтепа туманидаги 3-умумий ўрта таълим мактабининг бошланғич синф ўқитувчиси) II даражали “Соғлом авлод учун” ордени билан, У.Т.Солиева (Наманган вилояти Наманган туманидаги 25-умумий ўрта таълим мактабининг бошланғич синф ўқитувчиси) “Дўстлик ордени”

билан ҳамда З.О.Имомова (Фарғона вилояти Бувайда туманидаги 42-умумий ўрта таълим мактабининг бошланғич синф ўқитувчиси) “Шухрат” медали билан тақдирланди [1. Б.3].

Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлигининг 2017 йил 10 августдаги “Халқ таълими тизимида узлуксиз малака ошириш жараёнларини ташкил этиш ва илмий-методик хизматни такомиллаштириш тўғрисида”ги 258-сонли буйруғига асосан “Халқ таълими тизимида узлуксиз малака ошириш жараёнларини ташкил этиш тўғрисида Низом” [2. Б.23] тасдиқланди. Унда узлуксиз малака ошириш жараёнлари, методист ўқитувчи, замонавий таълим муассасаси, инновацион тажриба-синов муассасаси, касбий компетентлик каби асосий тушунчаларнинг мазмун-моҳияти акс эттирилди. Таълим тизимида татбиқ этилган бу янгиланиш илғор, ижодкор, ташаббускор, фидойий ўқитувчиларни аниқлаш, самарали натижаларга эришган ва эришаётган ўқитувчиларнинг иш тажрибасини оммалаштириш, замонавий таълим муассасаларини сафини кенгайтиришга хизмат қилиши белгилаб қўйилди. Низомда белгиланган вазифаларни бажара бориб, Фарғона вилояти Фарғона туманидаги 8-мактабда тажрибали ҳамда ёш бошланғич синф ўқитувчилари иштирокида халқ таълими тизимида узлуксиз малака ошириш жараёнларини ташкил этиш бўйича ўқув-амалий семинар ўтказилди. Унда методист ўқитувчилар Низомнинг мазмун-моҳиятини очиб бериш билан бир қаторда бошланғич синф ўқитувчилари иш фаолиятида дуч келган муаммоларни кун тартибига қўйилди [3. Б.36].

2017 йил 26 сентябрдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Педагог кадрларни тайёрлаш, халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3289-сонли қарорига[4] асосан Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институтларини тегишли ҳудуддаги олий таълим муассасалари тасарруфига бериш ҳамда улар негизида ташкил этиладиган Халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳудудий марказлари ташкил қилинди. Бу қарорнинг қабул қилинишига асосий сабаб педагог кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш жараёнларида халқ таълими ва олий таълим тизимлари ўртасида узлуксизлик ва узвийлик таъминланмаганлиги бўлди. Қарорга мувофиқ, Фарғона, Андижон ва Наманган вилояти халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва

уларнинг малакасини ошириш институтлари Фарғона, Андижон ва Наманган давлат университети ҳузуридаги халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳудудий марказларига айлантирилди. Ҳудудий марказларнинг асосий вазифалари сифатида масофадан ўқитиш усуллари асосида халқ таълими муассасалари педагоглари учун ташкил этиладиган қайта тайёрлаш ва малака ошириш курсларининг тегишли ўқув-методик ресурсларини ишлаб чиқиш, курслардаги ўқув машғулотларини онлайн ва оффлайн шаклларида ташкил этишни янада такомиллаштириш инновацион илмий ютуқларни, замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини қўллашни, масофадан ўқитишни, мустақил таълим олишни кенгайтиришни назарда тутувчи техника ва технологияларни таълим тизимига жорий этиш вазифалари белгиланди.

2018 йил 5 сентябрдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Халқ таълими тизимига бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3931-сонли қарорга асосан 2018 йил 1 ноябрдан бошлаб олий таълим муассасалари ҳузуридаги халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш бўйича ҳудудий марказлари Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлигининг идоравий бўйсунувига ўтказилди [5]. Кўриниб турибдики, қисқа фурсат мобайнида халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳудудий марказлари фаолиятида ўзгаришлар амалга оширилди.

2018 йилда Фарғона вилоятининг Фарғона, Қувасой шаҳарлари ва Фурқат туманида 100 га яқин гуруҳлар ташкил этилиб, мазкур гуруҳларга 84 нафар мутахассис ишга қабул қилиниб, янги ишга қабул қилинган педагог ходимларга илк ва мактабгача ёшдаги болаларнинг ривожланишига қўйилган давлат талаблари ҳамда “Илк қадам” давлат ўқув дастурининг мазмун-моҳияти бўйича ўқув семинарлари ўтказилди [6. Б.2]. Ушбу дастур асосида машғулот ўтказиш ва меъёрий ҳужжатларни юритиш бўйича тушунча ва маслаҳатлар берилди. Мазкур йилнинг 29 сентябрида “Ўқитувчи ва мураббийлар куни муносабати билан таълим-тарбия тизимида алоҳида ўрнатилган кўрсатилган ходимлардан бир гуруҳини мукофотлаш тўғрисида”ги фармонга кўра, республикадаги, хусусан, Фарғона водийсидаги таълим тизимини ривожлантиришга ҳисса қўшган 15 нафар устоз ва мураббийлар “Шуҳрат” медали билан мукофотланди [7]. Улардан бир нафарини Андижон туманидаги 1-умумий ўрта таълим мактабининг бошланғич синф ўқитувчиси З.Т.Пўлатова ташкил этди. Бу

эса бошланғич таълим тизимида бевосита фаолият кўрсатиб келаётган етук мутахассис кадрларга бўлган ҳукумат ғамхўрлиги ва эътиборининг асосий кўринишларидан бири ҳисобланади.

Фарғона водийсида бошланғич таълим йўналишлари бўйича факультетлар ташкил этилиб, уларда мутахассис кадрлар тайёрлаш тизими йўлга қўйилди. Жумладан, Андижон давлат университети ректорининг 2015 йил 29 июндаги буйруғи билан Педагогика факультети қайтадан ташкил этилди ва мазкур факультет таркибига “Педагогика”, “Бошланғич ва мактабгача таълим методикаси”, “Технологик таълим”, “Тасвирий санъат ва чизмачилик” ва “Муסיқа таълими” таълим йўналишлари бириктирилди. Факультетда Бошланғич таълим методикаси, Умумтехника фанлари ва меҳнат таълими, Тасвирий санъат ва чизмачилик, Муסיқа таълими кафедралари мавжуд бўлиб, тажрибали профессор-ўқитувчилар бошланғич таълим тизимида малакали мутахассис кадрлар тайёрлашга кўмак бериб келмоқда [8]. Бундан ташқари, Андижон давлат университетида 6 та махсус сиртқи йўналишлари фаолияти йўлга қўйилиб, улар орасида Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш йўналиши ҳам бор эди. 2017-2018 ўқув йили махсус сиртқи бўлимида 1173 нафар талабалар таҳсил олиб, улардан 265 нафарини Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш йўналиши талабалари ташкил қилди.

Фарғона давлат университетида бошланғич синфлар учун мутахассис кадрлар тайёрлаш мақсадида мазкур даргоҳнинг 2018 йил 15 августидagi “Университет ташкилий тузилмасини такомиллаштириш тўғрисида”ги 708-сонли буйруғига асосан Мактабгача ва бошланғич таълим факультети ташкил этилди [9]. Факультет таркибида 2 та, яъни бошланғич таълим услубиёти ва мактабгача таълим кафедраларининг фаолияти йўлга қўйилди. Факультет кафедраларида 28 нафар профессор-ўқитувчилар, шу жумладан 4 нафар фан номзоди, доцентлар, 2 нафар фалсафа доктори (PhD), 2 нафар катта ўқитувчи ҳамда 20 нафар юқори малакали кадрлар талабаларга билим бериб келмоқда. Ушбу факультетда Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш ҳамда Мактабгача таълим йўналишлари бўйича мутахассислар тайёрланиб, 2018-2019 ўқув йили унда 558 нафар талаба таҳсил олди, шундан 522 нафари қизлар, 36 нафарини йигитлар (ундан 124 нафари давлат гранти, 434 нафари шартнома) ташкил қилди [6. Б.4]. Шу билан бирга, университетда Бошланғич таълим методикаси мутахассислиги бўйича магистрлар тайёрлаш ҳам йўлга қўйилди.

2019 йилда Наманган давлат университети Педагогика факультети негизида “Педагогика ва психология” ва “Мактабгача таълим методикаси” кафедралари мавжуд бўлиб, уларда 42 нафар профессор-ўқитувчи, 9 нафар фан номзоди, доцентлар ҳамда 13 нафар катта ўқитувчи, 11 нафар ўқитувчи, 9 нафар стажёр-ўқитувчи фаолият кўрсатди. Факультетда Мактабгача таълим ва Педагогика ва психология бакалаврият йўналишлари, Педагогика назарияси ва тарихи (фаолият турлари бўйича) ва Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (мактабгача таълим) бўйича магистратура мутахассислари тайёрланиши йўлга қўйилди [10]. Айнан шу йилда факультетда 808 нафар талаба ва 26 нафар магистрант мутахассислари тайёрланди. Кейинги йилларда ҳам бошланғич бўғин муассасаларига кадрлар тайёрлаш салмоғи вилоятларда аста-секин ортиб борди.

Хуллас, Фарғона водийси вилоятларида бошланғич бўғин учун мутахассис кадрлар тайёрлаш Фарғона, Андижон ва Наманган давлат университетларида йўлга қўйилди. Водийдаги халқ таълими тизимида раҳбар ва педагог кадрларнинг масофадан малака ошириши бўйича замонавий методлар жорий этилди. Бошланғич таълим ўқитувчиларини касбий маҳоратларини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш мақсадида Халқ таълими вазирлиги томонидан берилган тавсиялар асосида “Бошланғич таълим ўқитувчилари Форуми” ҳудудлар кесимида ўтказилди. Бу каби тadbirlar Фарғона водийси вилоятларида бошланғич таълим бўғинини ривожланиши ва тараққий этишига туртки бўлиб, таълим сифатини ўсишига сезиларли даражада таъсир кўрсатди.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Рахимова К. Таълим соҳасидаги ютуқлар // Бошланғич таълим. 2017. - №10.
2. Муслимова Ш. Методист ўқитувчи ўзи ва ўзгалар устида тинимсиз ишлаши зарур // Бошланғич таълим. 2017. -№10.
3. Фарғона вилоят Халқ таълим бошқармаси (ФВХТБ) жорий архиви, 2-жамғарма, 3-рўйхат, 34-йиғма жилд.
4. <https://lex.uz/docs/-3357530/> pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida
5. <https://nrm.uz/contentf98>
6. Фарғона вилоят давлат архиви (Фарғона ВДА), 176-жамғарма, 1-рўйхат, 14-йиғма жилд.

7. Исломов З. Ўқитувчи ва мураббийлар халқ ардоғида // Халқ сўзи, 2018 йил 30 сентябрь.
8. https://adu.uz/menu?num=27/adu_pedagogika_fakulteti
9. <https://fdu.uz/fargonadavlatuniversiteti/posts/523701401425312rdc1>.
10. http://www.namdu.uz/uz/post/409/nam_du_pedagogika_fakulteti